

Evaluación del proceso de gelación por aspersión en la microencapsulación de jugo de betabel

Anahí Hernández Marañón¹, Luz Alicia Pascual Pineda², Susul Solís Lagunes¹, Guadalupe Vivar Vera¹ Enrique Flores Andrade^{1*}

¹Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Veracruzana. Prolongación Oriente 6, Orizaba, Veracruz, 94340, México.

²Centro de Investigación y Desarrollo en Alimentos (CIDEA), Universidad Veracruzana, Xalapa, Veracruz, 9100, México.

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

Se evaluaron los factores involucrados en el proceso de gelación por aspersión sobre el rendimiento de microcápsulas de jugo de betabel empleando agar como material de pared. Se encontró que el flujo de aire, la altura de recolección y la temperatura de la tobera son los factores con mayor efecto sobre el rendimiento. El mayor rendimiento se obtuvo con un caudal de vacío de 80 m³/h, una temperatura de la tobera de 70 °C, una altura de recolección de 1.35 m y un flujo de aire de 0.283 m³/h. El diámetro promedio de la microcápsula fue de 98.4 µm, con un contenido de betalaínas de 2.85 ± 0.08 mg/100 g de masa húmeda y 30.41 ± 9.40 mg de trolox/100 g de masa húmeda en contenido de antioxidantes.

Palabras clave: Gelación por aspersión, microcápsulas, jugo de betabel

Abstract

The effect of the factors involved in the spray gelation process on the yield of beet juice microcapsules was evaluated using agar as wall material. Airflow, collection height, and nozzle temperature were found to be the factors with the greatest effect on yield. The highest was obtained with a vacuum flow of 80 m³/h, a nozzle temperature of 70 °C, a collection height of 1.35 m and an air flow of 0.283 m³/h. The average diameter of the microcapsule was 98.4 µm, with a betalain content of 2.85 ± 0.08 mg/100 g of wet mass and 30.41 ± 9.40 mg of trolox/100 g of wet mass in antioxidant content.

Key words: Spray gelation, microcapsules, beet juice

Introducción

En los últimos años el betabel ha despertado un gran interés como alimento funcional que promueve la salud. Se sabe que los compuestos bioactivos presentes en el betabel exhiben varias propiedades, como efectos antiinflamatorios, antimicrobianos y antivirales, también pueden afectar la proliferación de células tumorales humanas [1]. Por otra parte, las raíces del betabel (remolacha) son una fuente rica en betalaínas, que tienen fuertes propiedades antioxidantes [2]. Las betalaínas son los principales colorantes naturales que se aplican a muchos productos alimenticios, cuyo uso está aprobado por la Unión Europea (etiquetado E-162). Estos compuestos son particularmente adecuados para colorear alimentos como helados, vino, mermeladas, mermeladas y yogur [3,4]. El color en los alimentos es una característica de particular interés puesto que puede influir en las preferencias de los consumidores. Del mismo modo, el consumo de colorantes sintéticos ha disminuido por el creciente interés de los consumidores en los colorantes naturales [5], es aquí donde las betalaínas del jugo de betabel despertaron un gran interés por su amplio potencial como colorante. Sin embargo, se ha informado que las propiedades fisiológicas del betabel se ven comprometidas por la sensibilidad de algunos de sus compuestos a factores ambientales como la luz, el calor y el oxígeno [6]. Por lo que, la microencapsulación surge como una alternativa para proteger compuestos bioactivos y lograr la conservación de sus propiedades fisicoquímicas y funcionales.

La microencapsulación mediante gelación por aspersión es una técnica que puede clasificarse dentro de los procesos de aspersión en frío, los cuales han demostrado ser una herramienta prometedora para la protección y

liberación de diversas sustancias bioactivas. Dicha técnica consiste en asperjar el material polimérico junto con el principio activo, empleando un sistema de atomización. Las microesferas se forman al entrar en contacto con un medio líquido que contiene un agente de reticulación o un medio de baja temperatura que induzca la formación del gel. Después de cierto tiempo de contacto las microesferas pueden recogerse por filtración o decantación dependiendo de su tamaño. Es un método rápido, reproducible, fácil de ampliar [7]. Una de sus características más relevantes es el uso de biopolímeros con propiedades gelificantes como materiales de pared. Sin embargo, su principal desventaja es la generación de residuos acuosos necesario para lograr la reticulación de las micropartículas, por lo que es necesaria la investigación para la optimización de este método. Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo de investigación es evaluar el proceso de gelación por aspersión en fase gaseosa para la microencapsulación de jugo de betabel, utilizando agar-agar como material de pared

Metodología

Materiales

El betabel fue adquirido de un mercado local y el agar grado reactivo fue surtido por la empresa Amfer Foods, México. Para las determinaciones de betalainas y antioxidantes se empleó metanol absoluto (grado analítico) carbonato de sodio y ácido gálico, los cuales fueron adquiridos en Abaquisur (Rio Blanco, Veracruz, México). El reactivo DPPH (2,2 Diphenyl 1 picrylhydrazyl), Folin-cicalteu y el trolox fueron adquiridos en Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, EE, UU).

Preparación de la solución jugo de betabel / agar

El jugo de betabel fue extraído con procesador de jugos marca Turmix. Se prepararon soluciones de jugo y agar al 3.5% y fueron mezcladas a una temperatura de 65 °C, posteriormente dichas soluciones fueron asperjadas en el equipo desarrollado para llevar a cabo el proceso de gelación por aspersión (Figura 1). Las condiciones de aspersión fueron determinadas por el diseño experimental.

Figura 1. Esquema general del equipo de gelación por aspersión

Diseño Experimental

Se evaluó el proceso de gelación aspersión por medio de un diseño factorial fraccionado 2^{4-1} . Se midió como respuesta el rendimiento de microcápsulas obtenidas evaluando los siguientes factores: A: caudal de vacío (80 m³/h y 100 m³/h), B: temperatura de la tobera (55°C y 70°C), C: altura (1.35 m y 2.70 m) y D: flujo de aire (0.283 m³/h y 0.667 m³/h). El análisis estadístico de los datos experimentales fue realizado con los programas Desing-expert 11, JMP Pro-14 y Kaleida Graph 4.0.

Rendimiento del producto

El análisis del rendimiento se realizó calculando la diferencia de peso entre la cantidad de solución inicial y la cantidad de microcápsulas obtenidas de acuerdo con la ecuación 1.

$$\% \text{ Rendimiento} = \frac{\text{Masa final}}{\text{Masa inicial}} \times 100 \quad \text{Ec.(1)}$$

Color

La medición del color fue realizada utilizando un colorímetro (marca KONICA MINOLTA OPTICS, modelo INC-B8210364, Japón). Se obtuvieron los parámetros (L, a y b) para describir la ubicación precisa de un color dentro de un espacio tridimensional de color visible. Se midió el color del jugo fresco y de las microcápsulas obtenidas del proceso de gelación por aspersión. El color fue expresado como el promedio de 3 réplicas.

Sólidos solubles

La medición de sólidos solubles fue evaluada en términos de grados Brix mediante un refractómetro calibrado con agua destilada a 20 °C.

pH

Se depositaron 10 ml de jugo de betabel en un vaso de precipitado y se realizó la medición de pH utilizando un potenciómetro marca Hanna Instruments modelo HI 8424. La calibración se llevó a cabo con soluciones buffer de pH 4 y 7 a 25°C. Los resultados se expresaron como promedio de tres réplicas.

Análisis microscópico

Se realizaron micrografías para medir el diámetro de las microcápsulas y verificar la presencia de jugo de betabel dentro de estas. Se utilizó un microscopio óptico Motic BA-210 (Motic China Group Co. Ltd., Hong Kong, China) y el software Motic Image Plus 2.0. Los resultados fueron analizados con el modelo de Gauss descrito en la ecuación 2. Donde x_c es el diámetro, A es el área y $w/2$ es la desviación estándar.

$$y = y_0 + \frac{A}{w \sqrt{\pi/2}} e^{-2\frac{(x-x_c)^2}{w^2}} \quad \text{Ec.(2)}$$

Determinación de betalainas

Las muestras de solución de jugo-agar (1 ml) y de microcápsulas (2.5 g) se disolvieron con buffer McIlvain (pH 6.5 citrato-fosfato) bajo factores de dilución de 500 y 1 respectivamente. Con base en el método descrito por García-Segovia *et al.* [8], la absorbancia de las muestras diluidas se midió a 538 y 476 nm en espectrofotómetro UV visible (ThermoScientific-evolution 260) para determinar el contenido de betacianina y betaxantina respectivamente, empleando la absorbancia a 600 nm como valor de corrección.

Para realizar la cuantificación de las betalainas en las microcápsulas, se realizó la liberación del contenido por medio de agitación. Dicho contenido fue separado por decantación de la matriz polimérica y analizado.

Determinación de antioxidantes

Se preparó un extracto metanólico con 1 ml de jugo o 2.5 g microcápsulas, en volúmenes aforados de 25 y 10 ml. La capacidad antioxidante de los extractos se determinó con base el método descrito por Brand-Williams *et al.* [9]. Las muestras se midieron a 517 nm en espectrofotómetro UV visible (ThermoScientific-evolution 260). Los resultados se expresaron como mg de trolox/100g de masa húmeda, empleando una curva de calibración de trolox ($y = 0.62485 - 0.088232x$, $R^2 = 0.9974$).

Para realizar la cuantificación de antioxidantes en las microcápsulas, se realizó la liberación del contenido por medio de agitación en medio metanólico. Dicho contenido fue separado por decantación de la matriz polimérica y analizado.

Resultados y discusión

La Figura 2 muestra el diagrama de Pareto, donde se puede observar cuales son los factores con mayor efecto sobre el rendimiento en la obtención de microcápsulas de jugo de betabel. Se puede apreciar que el flujo de aire (D), altura de recolección (C) y la temperatura de la tobera (B) son los factores con mayor influencia sobre el rendimiento. Del mismo modo el análisis de varianza (Tabla 1) muestra que los factores significativos son los efectos principales B, C y D, coincidiendo con los resultados del diagrama de Pareto. El modelo matemático en términos de los factores codificados y actuales corresponden a las ecuaciones 3 y 4, respectivamente. El caudal de vacío (A) y la interacción temperatura de la tobera-flujo de aire (BD) fueron considerados para la construcción del modelo matemático, ya que se sugiere que, para propósitos de construcción de un modelo, se manejen valores-p entre 0.05 y 0.1 para evitar descartar factores importantes del proceso [10].

Figura 2. Diagrama de Pareto del valor t del efecto absoluto para el rendimiento del proceso de gelación por aspersión. El color azul indica un efecto negativo y el color naranja un efecto positivo sobre la respuesta.

Tabla 1. Análisis de varianza del efecto de los factores del proceso de gelación por aspersión sobre el rendimiento de las microcápsulas.

Fuente de variación	Suma de cuadrados	Grados de libertad	Cuadrado Medio	F	Valor-p
Modelo	379.58	5	75.92	92.03	0.0108
A-Caudal de vacío	13.90	1	13.90	16.85	0.0545
B-Temperatura de la tobera	41.36	1	41.36	50.13	0.0194
C-Altura de recolección	59.56	1	59.56	72.20	0.0136
D-Flujo de aire	249.53	1	249.53	302.49	0.0033
BD	15.23	1	15.23	18.46	0.0501
Residual	1.65	2	0.82		
Total	381.23	7			

R^2 ; 0.9957, R^2 Ajustado; 0.9849, R^2 Predicción; 0.9308 y Precisión adecuada; 24.647

La Figura 3 muestra el gráfico de contornos y de superficie de la interacción BD (temperatura de la tobera*flujo de aire) de los modelos descritos por las Ecs (3) y (4), los cuales tuvieron una buena bondad de ajuste con coeficientes de correlación (R^2) cercanos a la unidad (Tabla 1).

Modelo con factores codificados:

$$\text{Rendimiento (\%)} = 13.61 - 1.32A + 2.27B - 2.73C - 5.58D - 1.38BD \quad (3)$$

Modelo con factores actuales

$$\text{Rendimiento (\%)} = 0.078863 - 0.13182A + 0.75831B - 4.04231C + 30.80178D - 0.95824BD \quad (4)$$

Figura 3. Gráfico de contorno y de superficie para el efecto de interacción entre la temperatura de la tobera (B) y el flujo de aire (D) sobre el rendimiento de las microcápsulas de agar con jugo de betabel.

Cuando el proceso de gelación por aspersión se realiza con un flujo de aire de 0.28 m³/h a 70 °C, se obtiene 23.6 % de rendimiento del producto. Por otra parte, cuando se disminuye la temperatura o se aumenta el flujo de aire, el rendimiento disminuye considerablemente. Esto se debe a que al aumentar el flujo se incrementan las dimensiones de la nube de aspersión ocasionando que se pierda producto en las paredes de la cámara [11]. Por otra parte, la viscosidad de la solución está relacionada con la temperatura de la tobera. Al disminuir la temperatura, la solución se vuelve más viscosa ocasionado que se produzcan partículas más grandes y sea más fácil la pérdida de producto por adhesión de las partículas a las paredes de la cámara [12]. Bajos rendimientos como los obtenidos, también se han reportado para otros procesos de microencapsulación. Bhattacharyya y Argillier [13] obtuvieron rendimientos de hasta el 35% para la microencapsulación por coacervación compleja. De igual forma Dutra y Grosso [14] reportaron bajos rendimientos para la combinación de coacervación compleja con secado por aspersión. Respecto al proceso de gelación por aspersión, hasta el momento no se ha encontrado que reporten el dato posiblemente debido al bajo rendimiento del producto.

La caracterización fisicoquímica de las microcápsulas fue realizada en el producto obtenido bajo las condiciones de máximo rendimiento, el cual fue del 26% utilizando un caudal de vacío de 100 m³/h, una temperatura de la tobera de 70 °C, una altura de recolección de 1.35 m y flujo de aire de 0.283 m³/h.

Tamaño y distribución de partícula

La Figura 4A muestra la apariencia a granel de las microcápsulas recién recolectadas. Se puede observar que la apariencia y textura del producto asperjado, es similar a una red formada por partículas. En la figura 4B se observa que las microcápsulas son esféricas, tipo matriz, polinuclear, con un diámetro promedio de 98.4 μm ± 31.8 μm. Lo anterior indica un índice de polidispersidad de 0.323, por lo que, las microcápsulas tienden a una amplia distribución de tamaños con una ligera agregación de partículas [15]. Algunas presentaron cierto grado de aglomeración debido a la pegajosidad del agar. Morfologías similares han sido observadas para microesferas de quitosano [7], carragenina [16] y alginato de calcio [17] todas producidas mediante un proceso de gelación por aspersión en medios líquidos.

Color

El análisis de color mostró que en las microcápsulas predomina el color rojo ($a^* = 17.24 \pm 1.23$), con tintes amarillos ($b^* = 7.04 \pm 0.72$) y con un efecto de intensidad debido a la baja luminosidad ($L = 26.75 \pm 3.5$). El color de las microcapsulas fue más claro que el jugo de betabel ya que éste presentaba un color rojo oscuro, con valores menores en sus parámetros de color ($a^* = 8.40 \pm 5.8$, $b^* = 4.98 \pm 1.57$ y $L = 19.64 \pm 0.26$). La apariencia más clara y atractiva de las microcápsulas, en comparación con el jugo de betabel, es debida al aire que se encuentra dentro de los espacios entre las partículas. Este efecto ha sido observado en alimentos cuya porosidad se ha incrementado durante su procesamiento, adquiriendo un color más definido [18].

Figura 4. Apariencia a granel (A) y micrografía (B) de las microcápsulas de agar con jugo de betabel producidas mediante gelación por aspersión en aire a 25 °C.

Contenido de betalainas

El contenido de betalainas en la mezcla de jugo y agar fue de 20.86 mg/100 g, mientras que, en las microcápsulas obtenidas a partir de dicha solución, fue de 2.85 ± 0.08 mg/100 g de masa húmeda (40 mg/100 g de sólidos secos), de las cuales 1.93 mg/100 g de masa húmeda (27 mg/100 g de sólidos secos) corresponden a betacianina (color rojo) y 0.92 mg/100 g de masa húmeda (13 mg/100 g de sólidos secos) a vulgaxantina (color amarillo). Estos valores son del mismo orden que lo reportado para tunas moradas [8], jugo comercial SVZ [19] y microcápsulas de maltodextrina con jugo de betabel producidas mediante secado por aspersión [20].

La degradación de las betalainas puede deberse a reacciones hidrolíticas [21] y/o de oxidación por mantener la solución por un periodo de tiempo prolongado a 70 °C. El mismo fenómeno se ha observado para la microencapsulación del jugo de betabel en maltodextrina mediante secado por aspersión [21,20].

Actividad antioxidante

El efecto térmico también se percibió en la actividad antioxidante de las microcápsulas. Antes de la aspersión, la solución de jugo y agar tenía 21.82 mg de trolox/ 100 g y después de la aspersión, las microcápsulas alcanzaron una actividad del 30.41 ± 9.40 mg de trolox/100g de masa húmeda (434.50 mg de trolox /100 g de sólidos secos). Estos valores son superiores a los reportados en microcápsulas de jugo de betabel producidas por liofilización, empleando proteína de soya como material de pared [22]. En dicho estudio los autores reportaron concentraciones máximas de 263.4 y mínimas 213 mg de trolox/100 g de sólidos secos.

El incremento en la actividad antioxidante es debido a la degradación térmica de las betalainas. Pedreño y Escribano [23] evaluaron la correlación entre la actividad radical y la estabilidad de betanina bajo diferentes condiciones de pH, temperatura y luz; reportando que los productos de degradación BA (ácido betalámico) y ciclo-DOPA (dihidroxifenilalanina; 5-O- β -D-glucósido) contribuyeron al aumento de la capacidad antioxidante.

Conclusiones

El proceso de gelación por aspersión en fase gaseosa es adecuado para la microencapsulación de jugo de betabel empleando agar como material de pared. El diseño experimental empleado permitió concluir que el flujo de aire, la altura de recolección y la temperatura de la tobera son los factores con mayor efecto sobre el rendimiento. Se determinó que los modelos establecidos para describir el rendimiento de las microcápsulas tuvieron una bondad

de ajuste adecuada con coeficientes de correlación cercanos a la unidad. Con base en lo anterior, dichos modelos, pueden ayudar a determinar las condiciones para optimizar la producción. Por otro lado, las microcápsulas presentaron una amplia distribución de tamaños, con una ligera agregación de partículas, con un diámetro promedio de $98.4 \mu\text{m} \pm 31.8 \mu\text{m}$. La medición del color fue relacionada con las betalainas presentes en el jugo de betabel, al predominar el color rojo en las microcápsulas ($a^* = 17.24 \pm 1.23$). Por su parte el contenido de betalainas en las microcápsulas se vio afectado por la temperatura de procesamiento al existir una degradación del 86%. Respecto a la actividad antioxidante, esta se incrementó en las microcápsulas (30.41 ± 9.40 mg de trolox/100g de masa húmeda), respecto al contenido inicial presente en la solución asperjada (21.82 mg de trolox/100 g de solución), debido a la degradación térmica de las biomoléculas del betabel.

Referencias

- [1] Gandía-Herrero, F., Escribano, J., y García-carmona, F. (2014). Biological Activities of Plant Pigments Betalains. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, 937–945(August), 37–41. <https://doi.org/10.1080/10408398.2012.740103>
- [2] Azeredo, H. M. C. (2009). Original article Betalains : properties , sources , applications , and stability – a review. *International Journal of Food Science and Technology*, 44, 2365–2376. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2621.2007.01668.x>
- [3] Ravichandran, K., Thaw Saw, N. M. M., Mohdaly, A. A. A., Gabr, A. M. M., Kastell, A., Riedel, H., Cai, Z., Knorr, D., y Smetanska, I. (2013). Impact of processing of red beet on betalain content and antioxidant activity. *Food Research International Journal*, 50, 670–675. <https://doi.org/10.1016/j.foodres.2011.07.002>
- [4] Sawicki, T., Baczek, N., y Wiczkowski, W. (2016). Betalain profile, content and antioxidant capacity of red beetroot dependent on the genotype and root part. *Journal of Functional Foods* 27, 27, 249–261. <https://doi.org/10.1016/j.jff.2016.09.004>
- [5] Francis, F. J., y Markakis, P. C. (2009). Food colorants: anthocyanins. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, 28(4), 273–314.
- [6] Kowalski, S. J., y Szadzińska, J. (2014). Kinetics and Quality Aspects of Beetroots Dried in Non- Stationary Conditions. *Drying Technology*, 32, 1310–1318. <https://doi.org/10.1080/07373937.2014.915555>
- [7] Torres, M. A., Vieira, R. S., Beppu, M. M., Arruda, E. J., y Santana, C. C. (2007). Production of chemically modified chitosan microspheres by a spraying and coagulation method. *Materials Research*, 10(4), 347–352.
- [8] García-Segovia, P., Igual, M., y Martínez-Monzó, J. (2021). Beetroot Microencapsulation with Pea Protein Using Spray Drying: Physicochemical, Structural and Functional Properties. *Applied Sciences*, 11, 2–13. <https://doi.org/10.3390/app11146658>
- [9] Brand-Williams, W., Cuvelier, M. E., y Berset, C. (1995). Use of a Free Radical Method to Evaluate Antioxidant Activity. *LWT - Food Science and Technology*, 28(1), 25–30.
- [10] Montgomery, D. C. (2006). Designed experiments in process improvement. *Quality and Reliability Engineering International*, 22, 863–864. <https://doi.org/10.1002/qre.847>
- [11] Maury, M., Murphy, K., Kumar, S., Shi, L., y Lee, G. (2005). Effects of process variables on the powder yield of spray-dried trehalose on a laboratory spray-dryer. *European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics*, 59(3), 565–573. <https://doi.org/10.1016/j.ejpb.2004.10.002>

- [12] Zhao, J., Sun, C., Li, H., Dong, X., y Zhang, X. (2020). Studies on the physicochemical properties, gelling behavior and drug release performance of agar/k-carrageenan mixed hydrogels. *International Journal of Biological Macromolecules*, 154, 878–887. <https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2020.03.087>
- [13] Bhattacharyya, A., y Argillier, J. F. (2005). Microencapsulation by complex coacervation: Effect of cationic surfactants. *Journal of Surface Science and Technology*, 21(3–4), 161–168. <https://doi.org/10.18311/jsst/2005/1997>
- [14] Dutra Alvim, I., y Grosso Ferreira, C. R. (2010). Micropartículas produzidas por coacervação complexa: Influência do tipo de reticulação e do processo de secagem na liberação do material de recheio. *Ciencia e Tecnologia de Alimentos*, 30(4), 1069–1076. <https://doi.org/10.1590/S0101-20612010000400036>
- [15] Mahbubul, I. M. (2019). Stability and Dispersion Characterization of Nanofluid. In *Preparation, Characterization, Properties and Application of Nanofluid* (pp. 47–112). <https://doi.org/10.1016/b978-0-12-813245-6.00003-4>
- [16] Dias, M. I., Barros, L., Fernandes, I. P., Ruphuy, G., Oliveira, M. B. P. P., Santos-Buelga, C., Barreiro, M. F., y Ferreira, I. C. F. R. (2015). A bioactive formulation based on *Fragaria vesca* L. vegetative parts: Chemical characterisation and application in κ-carrageenan gelatin. *Journal of Functional Foods*, 16, 243–255. <https://doi.org/10.1016/j.jff.2015.04.044>
- [17] Caleja, C., Ribeiro, A., Barros, L., Barreira, J. C. M., Antonio, A. L., Oliveira, M. B. P. P., Barreiro, M. F., y Ferreira, I. C. F. R. (2016). Cottage cheeses functionalized with fennel and chamomile extracts: Comparative performance between free and microencapsulated forms. *Food Chemistry*, 199, 720–726.
- [18] Caballero, B. L., Márquez, C. J., y Betancur, M. I. (2017). Características Físico-Químicas Del Ají Rocoto (*Capsicum pubescens* R y P) Con o Sin Semilla. *Bioagro*, 29(3), 225–234.
- [19] Janiszewska, E. (2014). Microencapsulated beetroot juice as a potential source of betalain. *Powder Technology*, 264, 190–196. <https://doi.org/10.1016/j.powtec.2014.05.032>
- [20] Singh, B., y Hathan, B. S. (2017). Process optimization of spray drying of beetroot Juice. *Journal of Food Science and Technology*, 54(8), 2241–2250. <https://doi.org/10.1007/s13197-017-2659-8>
- [21] Bazaria, B., y Kumar, P. (2018). Optimization of spray drying parameters for beetroot juice powder using response surface methodology (RSM). *Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences*, 17(4), 408–415. <https://doi.org/10.1016/j.jssas.2016.09.007>
- [22] García-Segovia, P., Igual, M., y Martínez-Monzó, J. (2021). Beetroot Microencapsulation with Pea Protein Using Spray Drying: Physicochemical, Structural and Functional Properties. *Applied Sciences*, 11, 2–13. <https://doi.org/10.3390/app11146658>
- [23] Pedreño, M. A., y Escribano, J. (2001). Correlation between antiradical activity and stability of betanine from *Beta vulgaris* L roots under different pH, temperature and light conditions. *Journal of the Science of Food and Agriculture*, 81, 627–631. <https://doi.org/10.1002/jsfa.851>